
Casos

de Marketing Público y No Lucrativo

casos-aimpn.org (ISSN: 2530-3422)

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6808571>

de Marketing Público e Não Lucrativo

Editores / Editores:

José Luis VÁZQUEZ BURGUETE
Universidad de León (España)

Arminda Maria FINISTERRA DO PAÇO
Universidade da Beira Interior (Portugal)

Editores asociados / Editores associados (Número 7):

Luis Ignacio ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Amparo NOVO VÁZQUEZ
María José SANZO PÉREZ
Universidad de Oviedo (España)

Silvia CACHERO MÁRTÍNEZ
Primitiva PASCUAL FERNÁNDEZ
Nuria VIEJO FERNÁNDEZ

Secretarios del Comité Editorial / Secretários do Comitê Editorial:

Ana LANERO CARRIZO
Universidad de León (España)

M. Purificación GARCÍA MIGUÉLEZ
Universidad de León (España)

Pablo GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Universidad de León (España)

Comité Científico-Editorial Internacional / Comitê Científico-Editorial Internacional:

Luis Ignacio ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Universidad de Oviedo (España)

Ani MATEI
National School of Political Science and Public
Administration (Romania)

Helena Maria ALVES
Universidade da Beira Interior (Portugal)

Mario J. MIRANDA
Ramkhamhaeng University Institute of International Studies
(Thailand)

Edy Lorena BURBANO
Universidad de San Buenaventura Cali (Colombia)

Elisa MONNOT
Université de Cergy-Pontoise (France)

Enrique Carlos BIANCHI
Universidad Católica de Córdoba (Argentina)

Maurice MURPHY
Cork Institute of Technology (Ireland)

Jorge CEA VALENCIA
Federico Santa María Technical University (Chile)

Irena OGRAJENŠEK
University of Ljubljana (Slovenia)

Amparo CERVERA TAULET
Universidad de Valencia (España)

Luis ORTIGUEIRA SÁNCHEZ
Universidad del Pacífico (Perú)

Marlene DEMETRIOU
University of Nicosia (Cyprus)

Arminda Maria FINISTERRA DO PAÇO
Universidade da Beira Interior (Portugal)

Gonzalo DÍAZ MENESES
Universidad de Las Palmas de G. Canaria (España)

Alberto PADULA
University of Rome Tor Vergata (Italy)

Charles Nwaneri EMEZI
Federal Polytechnic Nekede Owerri (Nigeria)

Claude PECHEUX
Université Catholique de Louvain (Belgique)

Miroslav FORET
College of International and Public Relations Prague (Czech
Republic)

Marco A. RIOS PONCE
Universidad del Azuay (Ecuador)

Clementina GALERA CASQUET
Universidad de Extremadura (España)

Celina SOŁEK-BOROWSKA
Warsaw School of Economics (Poland)

Ivan GEORGIEV
Trakia University Stara Zagora (Bulgaria)

María Isabel SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Universidad de Extremadura (España)

Arvydas GUOGIS
Mykolas Romeris University (Lithuania)

Marlize TERBLANCHE-SMITH
Stellenbosch University (South Africa)

Erzsébet HETESI
University of Szeged (Hungary)

Rodoula TSIOTSOU
University of Macedonia (Greece)

Mirna LEKO-ŠIMIČ
University of Osijek (Croatia)

Anna VAŇOVÁ
Matej Bel University (Slovakia)

Óscar Daniel LICANDRO
Universidad Católica del Uruguay (Uruguay)

José Luis VÁZQUEZ BURGUETE
Universidad de León (España)

Emerson Wagner MAINARDES
FUCAPE Business School (Brasil)

Gabriel WALD
Catholic University Andres Bello (Venezuela)

Sebastian MARTIN
University of Applied Sciences Upper Austria (Austria)

Walter W. WYMER
University of Lethbridge (Canada)

Comité Científico / Comitê Científico (Número 7):

David ABRIL PÉREZ
Universidad de León (España)

María J. BARROSO MÉNDEZ
Universidad de Extremadura (España)

Daira BLANCO
Universidad de Córdoba (Colombia)

Alexandra BRAGA
ESTG de Felgueiras – Inst. Politécnico do Porto (Portugal)

Luisa CAGICA CARVALHO
Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal)

Amélia O. CARVALHO
ESTG de Felgueiras – Inst. Politécnico do Porto (Portugal)

Carlos CARDOSO
Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal)

Luísa C. CARVALHO
Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal)

Ramón CUADRADO MARQUÉS
Universidad de Cádiz (España)

Rosana FUENTES FERNÁNDEZ
Universidad San Jorge (España)

Marisa R. FERREIRA
ESTG de Felgueiras – Inst. Politécnico do Porto (Portugal)

Arminda María FINISTERRA DO PAÇO
Universidade da Beira Interior (Portugal)

María Mercedes GALÁN LADERO
Universidad de Extremadura (España)

Clementina GALERA CASQUET
Universidad de Extremadura (España)

Dolores GALLARDO VÁZQUEZ
Universidad de Extremadura (España)

María Purificación GARCÍA MIGUÉLEZ
Universidad de León (España)

Paulo P. GONÇALVES
ISCAP - Politécnico do Porto (Portugal)

Pablo GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Universidad de León (España)

Remedios HERNÁNDEZ LINARES
Universidad de Extremadura (España)

María del Carmen HIDALGO ALCÁZAR
Universidad de León (España)

Ana LANERO CARRIZO
Universidad de León (España)

Antonio MACARRO TOMILLO
Universidad de Cádiz (España)

Estela NÚÑEZ BARRIOPEDRO
Universidad de Alcalá (España)

Mara OLIVARES MARÍN
Universidad de Extremadura (España)

José Antonio OLIVEIRA
ESTG de Felgueiras – Inst. Politécnico do Porto (Portugal)

Paulo Alexandre OLIVEIRA DUARTE
Universidade da Beira Interior (Portugal)

Azucena PENELAS LEGUÍA
Universidad de Alcalá (España)

César SAHELICES PINTO
Universidad de León (España)

Luis Enrique VALDEZ JUÁREZ
Instituto Tecnológico de Sonora (México)

José Luis VÁZQUEZ BURGUETE
Universidad de León (España)